

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568021>
УДК 123.1

ДОСТОЕВСКИЙ: ОТ ОТЧАЯНИЯ К НАДЕЖДЕ

А.М. Ульянов,

студент 4 курса, напр. «Экономика»

В.В. Вострикова,

научный руководитель, к.и.н.,

Финансовый университет при Правительстве РФ, Орловский филиал,
г. Орел

Аннотация: В статье рассматривается творчество Ф.М. Достоевского в контексте его вовлеченности в философскую мысль XIX-XX столетия. Художественные произведения писателя анализируются с точки зрения экзистенциальных мотивов. Кроме того, в статье проводятся мировоззренческие параллели между отдельными романами Достоевского и работами ряда известных философов и мыслителей того периода. Такое сравнение позволяет не только глубже понять идейную направленность текстов Федора Михайловича, но и яснее доказать мысль о том, что Достоевский по праву считается предтечей экзистенциализма как философского течения, окончательно сформировавшегося в XX веке.

Ключевые слова: экзистенциализм, религиозный экзистенциализм, философия человеческого существования, свобода, экзистенциальный выбор

DOSTOEVSKY: FROM DESPAIR TO HOPE**A.M. Ulyanov,**

4th year Student, ex. "Economy"

V.V. Vostrikova,Scientific adviser, Candidate of historical sciences,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Oryol
branch,
Oryol

Annotation: The article examines the work of F.M. Dostoevsky in the context of his involvement in the philosophical thought of the XIX-XX centuries. The works of the writer are analyzed from the point of view of existential motives. In addition, the article draws ideological parallels between individual novels of Dostoevsky and the works of a number of famous philosophers and thinkers of that period. Such a comparison allows not only a deeper understanding of the ideological orientation of Fyodor Mikhailovich's texts, but also a clearer proof of the idea that Dostoevsky is rightfully considered the forerunner of existentialism as a philosophical trend that was finally formed in the 20th century.

Keywords: existentialism, religious existentialism, philosophy of human existence, freedom, existential choice

Наследие Федора Михайловича Достоевского столь значительно и разнообразно, что едва ли возможно его полное осмысление даже по прошествии почти двухсот лет со дня рождения писателя. Именно поэтому его влияние не распространяется исключительно на сферу литературы, хотя, безусловно, это один из главных писателей России XIX века, которого признавали и высоко ценили не только отечественные, но и зарубежные критики. Но в данной работе будет акцентировано внимание на Достоевском не как на писателе и талантливом литераторе, а как на выразителе философской мысли России того периода, на творце, чьи произведения были наполнены идеями, во многом предвосхитившими расцвет отечественной экзистенциальной философии, выразившейся в трудах С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, Л.И. Шестова, Н.Ф. Федорова.

Философская мысль в России развивалась достаточно медленно: существует мнение, что до начала XX века у нас не было по-настоящему крупных и видных философов, имеющих возможность рассчитывать на мировое признание. Однако всегда была литература, которая могла вместить в себя все многообразие и силу общественной и духовной мысли и отразить

его в гениальных произведениях, ставших поистине бессмертной классикой. Талант Достоевского как романиста ставился некоторыми критиками под сомнение, возможно, не полностью лишённое оснований. Например, В.В. Набоков в своих лекциях по зарубежной литературе отмечал слабый художественный стиль и композицию романов Достоевского, резко сравнивая их с психологическими триллерами, захватывающими и держащими в напряжении, однако малоценными с позиции эстетического искусства – искусства, к которому хочется многократно возвращаться, наслаждаясь безупречной целостностью всех художественных компонентов, как это бывает, например, с шедеврами мировой живописи и архитектуры [1]. Однако оригинальность и актуальность философских идей Достоевского, мастерски вплетённых в ход художественного повествования, вряд ли может быть оспорена.

Цель данной статьи – показать важность философских воззрений Достоевского для русской и западной экзистенциальной философии.

Начиная рассуждать о философии Достоевского, необходимо отметить следующую мысль: невозможно построить серьёзную философскую теорию, будучи в реальной жизни далеким от воспеваемых тобою же идей, любая точка зрения, любое убеждение становится искренним, только если оно тождественно жизни его приверженца. Искренняя философия не терпит разделения на субъект и объект познания, поэтому она столь не похожа на науку. Особенно ярко это отражается в экзистенциализме, основной категорией которого является экзистенция (с лат. «существование»), а саму философию называют философией существования, подлинного, неповторимого, индивидуального, переживаемого личностью самостоятельно. Достоевский не построил масштабной и структурированной философской системы, что, как правило, характерно для западных философов, и особенно ярко проявляется в сочинениях немецких классических философов, однако его жизнь сама по себе стала зеркалом тех умонастроений, идей, которые он выражал в своих произведениях. Жизнь Достоевского глубоко трагична, однако не лишена того внутреннего ощущения спасения, о котором будет сказано ниже. Центральной проблемой творчества Федора Михайловича всегда оставался человек со своей индивидуальной и неповторимой судьбой. Уже в 1839 году Достоевский писал своему брату: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, и ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» [2].

Произведения Достоевского раннего периода творчества проникнуты верой в возможность установления справедливой жизни, служащей высшей идее гуманизма. Это достаточно естественная реакция на социальную несправедливость и крайнюю нищету отдельных слоев общества,

сложившуюся в России середины XIX века. Со всей полнотой сострадания и силой духа Достоевский утверждает самого последнего и униженного человека, защищает его перед несправедливостью и жестокостью мира, исходя лишь из простого факта его существования. В романах «Бедные люди» и «Белые ночи», в повести «Неточка Незванова» описаны несчастья маленьких людей, ничтожные с точки зрения мировой несправедливости, но исключительно значимые для единственной и неповторимой жизни каждого из героев. Желание перемен для России, вера в торжество общественной справедливости и знакомство с прогрессивно мыслящими людьми того времени, в частности, с М.В. Петрашевским, способствовало вступлению Достоевского в революционно настроенное общество петрашевцев. За участие в этом кружке Достоевский вскоре был арестован и подвергся суровому наказанию: следствие по делу признало Федора Михайловича «одним из важнейших преступников» и приговорило к лишению всех прав состояния и «смертной казни расстрелянием».

Если изъясняться в понятиях экзистенциальной философии, то пограничной ситуацией для Достоевского стало потрясение от чудовищной постановки собственной казни, которую инсценировало правосудие, лишь в последний момент сообщившее о замене ее каторгой. Непосредственная близость смерти сильно повлияла на психику Достоевского. И хотя мировоззрение писателя претерпевало изменения на протяжении всей его жизни, можно заключить, что именно это событие и последовавшая за ним ссылка, где он столкнулся с трагической участью каторжанина и явственно увидел все многообразие и неповторимость человеческого горя и безысходности, дали Достоевскому почву для более тонкого понимания психологии человеческого духа. Впоследствии эти переживания нашли отражение в «великом пятикнижии», куда следует отнести и повесть «Записки из подполья», предваряющую его.

То, что творчество Достоевского условно делится на два периода: первый – от «Бедных людей» до «Записок из Мертвого Дома»; второй – от «Записок из подполья» до Пушкинской речи, отмечали многие исследователи. Так, Лев Шестов, один из самых известных русских экзистенциалистов, писал: «В первый период Достоевский, следуя своим западным учителям, думал, что мораль может справиться со всеми вопросами, задаваемыми человеку жизнью...». Однако «...с сознанием, что не надежда держалась учением, а наоборот, – учение держалось надеждой, кончается для человека тысячелетнее царство “разума и совести”; начинается новая эра – “психологии”, которую у нас в России впервые открыл Достоевский» [3].

Романы, составляющие пятикнижие, являются квинтэссенцией как литературного таланта Достоевского, так и его философских и этических

взглядов. Главным предметом внимания остался по-прежнему человек, но его существование рассматривается теперь преимущественно не в контексте социальной несправедливости, а в сфере более глубоких, внутренних мотивов, формирующих психологию личности.

Философские идеи Достоевского перекликаются со взглядами многих западных мыслителей, а некоторые превосходят идеи, которые будут господствовать значительно позже. Прежде всего, некоторые идеи русского писателя можно сопоставить с идеями Макса Штирнера. Взгляды немецкого философа, выразившиеся в его главном труде «Единственный и его собственность», нашли литературное выражение в «Записках из подполья». Штирнер в 1844 г. пишет: «Как я, значит, живу на свете, чтобы осуществлять какие-то идеи? ... Я не живу ни по какому призванию, как цветок, который растет и распускается, не исполняя никакого "долга". Я – собственник своей мощи и только тогда становлюсь таковым, когда сознаю себя Единственным» [4]. Подобную идею тотального эгоизма, абсолютного господства собственной воли, не терпящей никаких возражений, следующей за исполнением любой, пусть даже и абсурдной, прихоти и уничтожающей все на своем пути, мы находим в словах героя из подполья: «Если бы мне предложили выбирать, всему миру провалиться, или мне чай пить, я бы ответил, что лучше всему миру провалиться, а мне чтобы чай пить» [5].

Размышления о границах человеческой воли и возможности существования абсолютной человеческой свободы получили широкое распространение спустя десятки лет в философии экзистенциализма, став ее лейтмотивом.

Значительно так же сходство взглядов Достоевского и Ницше, великого низвергателя морали, гениального страдальца своего времени, страшное пророчество которого человечество не поняло при его жизни, однако остро ощутило в XX веке. Подобно Ницше, Достоевский сумел заглянуть в бездну человеческой души, встать по ту сторону обычных представлений о добре и зле. Он познал все отвратительное и ужасное, присущее человеку, от которого уже не удастся отмахнуться, сославшись на рациональную добродетель или клерикальные христианские догмы. Кроме этих воззрений, в романе «Преступление и наказание» появляется идея сверхчеловека. Раскольников провозглашает себя сверхчеловеком – существом, возвысившимся над обычными представлениями людей и дерзнувшим судить их за узость мышления и страх перед внешними обстоятельствами. «Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? – размышляет Раскольников. – Тварь ли я дрожащая или право имею?» [6]. Сверхчеловек – ключевая идея творчества Ницше, развитию которой он посвятил свое главное произведение «Так говорил Заратустра».

Сверхчеловек сам определяет свою жизнь, для него не существует правил и норм, почитаемых в социуме. Он есть воплощение воли к жизни в самых экстремальных ее проявлениях, он способен сам задавать тон истории, поворачивать ее ход.

Не менее сложными были отношения Достоевского с Богом. От лица Ивана Карамазова из своего последнего романа «Братья Карамазовы» он задает Богу самые трудные вопросы, поднимающие тему теодицеи, и делает вывод, заставляющий усомниться в возможности существования человека, отказавшегося от веры в Бога: «...уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено...» [7]. Задавшись подобными же вопросами, Ницше радикально констатирует смерть Бога для европейской цивилизации: «Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили!» [8].

Период творчества Достоевского, в который было создано Великое пятикнижие, можно назвать кризисом гуманизма, кризисом веры в человека. Так последний понимают на Западе, и так его понимал Достоевский в ранний период творчества. Об этом замечательно сказал, вероятно, самый признанный русский философ, представитель религиозного экзистенциализма, Н.А. Бердяев в своей работе «Русская идея»: «Достоевский отказывается от идеалистического гуманизма 40-х годов ... он переходит к "реализму действительной жизни", но к реализму не поверхностному, а глубинному, раскрывающему сокровенную глубину человеческой природы во всех ее противоречиях. ...Он самый страстный и крайний защитник свободы человека, какого только знает история человеческой мысли. Но он же раскрывает роковые результаты человеческого самоутверждения, безбожной, пустой свободы» [9]. Все эти идеи глубоко трагичны. Они могут возникнуть только в человеке страдающем, тонко и глубоко чувствующем и в страдании своем постигшем всю тленность и преходящесть человеческого земного бытия. Безусловно, принятие подобных идей уничтожает нравственные основы человеческой жизни, заполняя ее экзистенциальной пустотой. Идеи вседозволенности, безграничности человеческой свободы рождают в человеке ощущение хаоса, граничащее с безумием. Мотивами заброшенности, отчаяния, покинутости проникнута экзистенциальная философия XX столетия. Что делать, если все дозволено, если ничто не истина, если твое единичное существование столь зыбко и ничтожно, а мир столь огромен и абсурден в своей немой отстраненности? Для многих этот вопрос остается последним из всех, которые возможно предъявить миру.

Однако философию Достоевского нельзя считать исключительно философией трагедии, пессимизма и отчаяния. Невозможно, подобно

Зигмунду Фрейд, объяснять ее с позиции психоанализа. Фрейд считает Достоевского слабым моралистом, ставшим не освободителем человечества, а его тюремщиком. Погрузившись в бездны человеческой души, отмечает Фрейд, Достоевский не может полностью выбраться из их губительной трясины, а лишь на краткое время высвобождается покаянием, чтобы затем вновь предаться утверждению человеческого греха и порочности. Фрейд пишет: «...Эта сделка с совестью – характерная русская черта. Достаточно бесславен и конечный итог нравственной борьбы Достоевского. После иступленной борьбы во имя примирения притязаний первичных позывов индивида с требованиями человеческого общества – он вынужденно регрессирует к подчинению мирскому и духовному авторитету – к поклонению царю и христианскому Богу, к русскому мелкодушному национализму...» [10]. А причина подобного тяготения Достоевского к таким страшным порокам, какими он наделяет героев своих романов, кроется, по мнению Фрейда, в прогрессирующем неврозе, возникшем в результате неправильного преодоления Эдипова комплекса [10].

Любая однозначная трактовка философских и нравственных взглядов Достоевского есть попытка подвести под одну идею несводимое и слишком многообразное по своей сути. Гений Достоевского не мог не заметить неподлинный характер реальной жизни, ее мимолетность и абсурдность, если считать ее единственно возможной. Такая жизнь есть исключительно трагедия. Поэтому можно предположить, что философия Достоевского – это, в первую очередь, философия спасения. Спасения человека, познавшего несостоятельность и бренность своего земного бытия, невозможность этого бытия в мире без Бога. Такое познание, по убеждению Достоевского, должно привести не к безумию, а к сознательному смирению и спасению через принятие Христа. Смирение своей пустой свободы, ярко выраженного эгоизма и бескрайних притязаний воли во имя высшей Божественной идеи – крайне трудный путь, пройти который возможно только через великие страдания и полное сознание своей экзистенции. Преодоление земного каждым человеком, стремление каждой индивидуальной экзистенции, осознавшей свое свободное могущество и одновременно с этим пугающую пустоту, приблизиться к подлинному христианству – вот идея, которую проповедовал Достоевский на страницах своих произведений и которой сам стремился следовать в своей полной внутренних терзаний и противоречий, глубоко трагичной жизни. В этом миропонимании Достоевский как никто другой предвосхитил идеи русского религиозного экзистенциализма. Россия – страна с тяжелой судьбой. Понимание своего сурового и многострадального существования, которое невозможно не облегчить, не переложить на другого, и одновременное с этим стремление к Богу, желание спастись через признание его всемогущества исторически присуще русскому

человеку. Поэтому религиозный экзистенциализм получил такую благодатную почву для развития в России.

Многие взгляды Достоевского легли в основу экзистенциализма Бердяева, который считал, что человек по своей внутренней творческой силе близок Богу. Но осознание этого могущества возможно только через глубокое экзистенциальное чувство и вовсе не означает вседозволенность и крайнее господство эгоистичной воли, а наоборот, направлено на преодоление земного мира и раскрытие подлинного смысла человеческого существования, подчиняющегося творческому порыву. В своем заключительном труде «Самопознание», ставшем, возможно, вершиной его творчества, он так объясняет эту мысль: «В творческом опыте раскрывается, что "я", субъект, первичнее и выше, чем "не-я", объект. И вместе с тем творчество противоположно эгоцентризму, есть забвение о себе, устремленность к тому, что выше меня. Творческий опыт не есть рефлексия над собственным несовершенством, это – обращенность к преобразению мира, к новому небу и новой земле, которые должен уготовлять человек» [11]. Бердяеву, как и Достоевскому, присуще сложное чувство эсхатологического, заключающееся в ощущении неподлинности земного бытия, которое есть лишь предваряющий этап царства Божьего. Вот как об этом пишет Бердяев в 11 главе той же работы: «Мне очень свойственно эсхатологическое чувство, чувство приближающейся катастрофы и конца света. Я всегда философствовал так, как будто наступает конец мира и нет перспективы времени. В этом я очень русский мыслитель и дитя Достоевского» [11].

Однако, помимо личного спасения и преодоления собственного внутреннего зла, Достоевский ратовал за установление и развитие подлинного христианства, способного идеологически объединить людей и привести их к общему спасению. Подлинного расцвета и систематического изложения эти взгляды достигли в философии Н.Ф. Федорова, еще одного известного русского религиозного мыслителя, который «глубоко и праведно чувствовал, что христианство не может быть лишь религией личного совершенствования и спасения». В своей главной работе «Философия общего дела» он пишет: «Овладение природой для победы над смертью – дело всеобщее, только объединённому, преодолевшему разнь человечеству оно под силу. Между людьми должна установиться всеобщая любовь, человечество должно стать братством сынов для дела воскресения отцов, а образцом для нашего многоединства должно поставить Божественное Троициство, в котором единство не иго, а самостоятельность личностей не разнь!» [12]. Эти и многие другие идеи, раскрывающиеся в творчестве Достоевского, предопределили развитие отечественной религиозной

философской мысли и легли в основу мировой философии, прежде всего экзистенциальной.

В наше столетие, стремящееся к глобализации, информатизации, роботизации, осознание человеком ничтожности собственного единичного существования только усиливается. Невозможность жизни без какого-то высшего смысла, который бы служил нравственным и идеологическим ориентиром и, быть может, даже оправданием человеческого бытия, приводит к росту числа психических заболеваний, самоубийств и случаев полного разочарования в жизни, несмотря на стремительное улучшение внешних условий существования. Поэтому актуальность философских проблем, поднятых Достоевским, все больше усиливается. Идеи, которые высказывал и за которые боролся трагический гений Достоевского, непреходящи и бессмертны. И пусть слова о бессмысленности человеческого существования в мире без Бога сейчас имеют в основном только книжный пафос, однако все больше складывается убеждение, что отсутствие морально-этического ориентира, способного оправдать человеческие действия, и высшей идеи, ради которой все они предпринимаются, ведет к вырождению человеческой цивилизации.

Список литературы

- [1] Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе / В.В. Набоков; Пер. с англ. под редакцией Харитоновой В.А.; предисловие к русскому изданию Битова А.Г. – М.: Издательство Независимая Газета, 1999. 440 с.
- [2] Достоевский Ф.М. Письма. 10. М.М. Достоевскому. / Ф.М. Достоевский. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/354.htm>. (дата обращения: 12.01.2021).
- [3] Шестов Л.И. О «перерождении убеждений» у Достоевского. / Л.И. Шестов. // Русские записки. – 1937. № 2. 125-164 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.odinblago.ru/shestov_dostoevski. (дата обращения: 12.01.2021).
- [4] Штирнер М. Единственный и его достояние. / М. Штирнер; с предисл. О. Виконта; Пер. Л. И. Г. – М.: Индивид, 1906 (обл. 1907). 478 с.
- [5] Достоевский Ф.М. Записки из подполья: повесть. / Ф.М. Достоевский. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. 256 с.
- [6] Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. / Ф.М. Достоевский. – М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, Харвест, 2008. 544 с.
- [7] Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. / Ф.М. Достоевский. – М.: Художественная литература. Москва, 2011. 816 с.

[8] Ницше Ф. Веселая наука (La Gaya Scienza). / Ф. Ницше. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/>. (дата обращения: 12.01.2021).

[9] Бердяев Н.А. Русская идея. / Н.А. Бердяев. – М.: Сварог и К, 1997. 324 с.

[10] Фрейд З. Достоевский и отцеубийство. / З. Фрейд. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.vehi.net/dostoevsky/freid.html>. (дата обращения: 12.01.2021).

[11] Бердяев Н.А. Самопознание. / Н.А. Бердяев. – М.: Лениздат, 2016. 398 с.

[12] Федоров Н.Ф. Философия общего дела. / Н.Ф. Федоров. – М., 2012. 755 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Nabokov V.V. Lectures on foreign literature / V.V. Nabokov; Per. from English edited by V.A. Kharitonov; preface to the Russian edition of Bitov A.G. – M.: Publishing house Nezavisimaya Gazeta, 1999. 440 p.

[2] Dostoevsky F.M. Letters. 10. M.M. Dostoevsky. / F.M. Dostoevsky. [Electronic resource]. – URL: <https://rvb.ru/dostoevski/01text/vol15/01text/354.htm>. (date of access: 12.01.2021).

[3] Shestov L.I. About Dostoevsky's "rebirth of convictions". / L.I. Shestov. // Russian notes. – 1937. No. 2. 125-164 p. [Electronic resource]. – URL: http://www.odinblago.ru/shestov_dostoevski. (date of access: 12.01.2021).

[4] Stirner M. The only one and his property. / M. Stirner; with a preface. O. Viscount; Per. L.I.G. – M.: Individual, 1906 (region 1907). 478 p.

[5] Dostoevsky F.M. Notes from the Underground: A Story. / F.M. Dostoevsky. – SPb.: Azbuka, Azbuka-Atticus, 2019. 256 p.

[6] Dostoevsky F.M. Crime and Punishment. / F.M. Dostoevsky. – M.: AST, AST Moscow, Guardian, Harvest, 2008. 544 p.

[7] Dostoevsky F.M. Brothers Karamazov. / F.M. Dostoevsky. – M.: Fiction. Moscow, 2011. 816 p.

[8] Nietzsche F. Gay Science (La Gaya Scienza). / F. Nietzsche. [Electronic resource]. – URL: <http://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/>. (date of access: 12.01.2021).

[9] Berdyayev N.A. Russian idea. / N.A. Berdyayev. – M.: Svarog and K, 1997. 324 p.

[10] Freud Z. Dostoevsky and parricide. / Z. Freud. [Electronic resource]. – URL: <http://www.vehi.net/dostoevsky/freid.html>. (date of access: 12.01.2021).

[11] Berdyaev N.A. Self-knowledge. / N.A. Berdyaev. – М.: Lenizdat, 2016. 398 p.

[12] Fedorov N.F. Philosophy of the common cause. / N.F. Fedorov. – М., 2012. 755 p.

© А.М. Ульянов, 2021

Поступила в редакцию 9.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Ульянов А.М. Достоевский: от отчаяния к надежде // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 92-102. URL: <https://ip-journal.ru/>